

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbürend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özudoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Mardin Artuklu Üniversitesi

Özet

Bağımlılık; bireylerin kullandığı madde, alkol, nesne ya da bir davranış üzerinde kontrolünü kaybetmesiyle karakterizedir. Bir davranışsal bağımlılık türü olan çevrim içi kumar bağımlılığı, internet bağımlılığının alt türüdür. Kumarın çevrim içi ortamlarda oynanması bağımlılık düzeyini artırmaktadır. Bundan ötürü çevrim içi kumar bireyler için bir tehlike arz etmektedir. Duygu düzenleme yetersizliğiyle ilgili olduğu düşünülen bağımlılık, bir bağlanım bozukluğu olarak ele alınmaktadır. Duygu düzenleme stratejileri bebeklik döneminde bakım verenle olan ilişki temelinde gerçekleşmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada, çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna ek olarak çalışmada çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyinin çeşitli sosyo-demografik değişkenlere (cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi ve ebeveynde kumar davranışı) göre nasıl değiştiği ve bu değişkenlerin çevrim içi kumar bağımlılığını nasıl yordadıkları da analiz edilmiştir. Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden ilişki tarama yöntemi kullanılmıştır. İlişki tarama modeli iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirlemeye yarayan bir modeldir. Çalışmaya Türkiye'nin farklı şehirlerinden 307 kişi ($N_{kadın}=201$, $N_{erkek}=103$, $N_{diğer}=3$) katılmıştır. Araştırmanın örnekleme ulaşmak için amaçsal örneklem yöntemi kullanılmış olup verilere çevrim içi şekilde ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin toplanması amacıyla; Sosyo-demografik Bilgi Formu, İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği ve Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız gruplar t-testi, Mann Whitney u testi, Spearman Brown korelasyon tekniği ve ikili lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; erkeklerin çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Ebeveyninde kumar davranışı bulunan katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri ebeveyninde kumar davranışı bulunmayan katılımcılara oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çevrim içi kumar bağımlılığı ve kaygılı bağlanma stili arasında orta düzeyde, çevrim içi kumar bağımlılığı ve kaçınan bağlanma stili arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Çevrim içi kumar bağımlılığı ve güvenli bağlanma stili arasında ise bir ilişki saptanmamıştır. Kaygılı bağlanma stili, ebeveynde kumar davranışı ve cinsiyet çevrim içi kumar bağımlılığının yordayıcıları olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak kaygılı bağlanma düzeyindeki artış, ebeveynde kumar davranışının bulunması ve cinsiyetin erkek olması çevrim içi kumar bağımlılığı olma düzeyini artırmaktadır. Mevcut verilerin sonuçları alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, Bağlanma stilleri, Çevrim içi kumar bağımlılığı, İnternet bağımlılığı

Giriş

Teknolojinin hızla gelişmesi, dijital araçların çeşitlenmesi, yaygınlaşması ve kolay erişilebilir olmasıyla birlikte teknoloji bağımlılığı dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Teknoloji bağımlılığı; olumsuz etkilerine rağmen teknolojiyi bilinçsizce ve kontrolsüz bir biçimde kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır (Ögel, 2018). Aynı zamanda bu bağımlılık türü teknolojiden uzaklaştığında kişide aşırı endişe ve depresyon gibi ruhsal problemlere neden olabilmektedir. Teknoloji bağımlılığı; ekran, televizyon, akıllı telefon, sosyal medya ve internet bağımlılığı olacak şekilde sınıflandırılmaktadır (Ertunç, 2023).

Hayatımızın birçok alanında rol oynayan internet günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmiştir. İnternet kullanımında kontrolün kaybedilmesi teknoloji bağımlılığının içinde sınıflandırılan internet bağımlılığını doğurmaktadır. İnternet bağımlılığının alt türü olan çevrim içi kumar bağımlılığı; online kumar, internet kumarı ve sanal kumar gibi çeşitli adlandırmalarla anılmaktadır (Yavuz, 2020). Şans ve beceriye dayanan, internetin olduğu ortamlarda oynan oyun olarak tanımlanmaktadır (Alaca, 2008). Çevrim içi kumara erişimin kolaylığı, yer ve zaman açısından serbest olması ve kişilerin kimliklerini gizleyebilmesi bu kumar türünü daha çekici hale getirmektedir (Ögel, 2018). İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrim içi kumar türü de yaygınlaşmaya başlamıştır. İnternet ortamında kumarın oynanmasıyla kumarı bağımlılık düzeyinin arttığı saptandığından çevrim içi kumar bağımlılığı olgusu vurgulanmıştır (McCormack ve Griffiths, 2012).

Avusturya'da 18 yaş ve üstü 1767 yetişkinle yapılan bir çalışma sonucuna göre çevrim içi kumar bağımlısı olan katılımcıların oranı %2,7 iken normal ortamda kumar oynayan ve bağımlı olan katılımcıların oranı %0,9'dur (Gainsbury ve ark., 2014). Buradan yola çıkarak internette kumar oynamanın bağımlılık durumunu 3 kat arttırdığı söylenebilir. Wood ve Williams'ın (2011) Kanada'da yaptıkları ulusal bir çalışmada 1954 çevrim içi kumar oynayan, 5967 normal kumar oynayan kişi katılım göstermiştir. Çalışma sonucunda çevrim içi kumar oynayanların arasında bağımlı kişi oranı %3,8 iken, normal kumar oynayanların oranı %1,7 olarak bulunmuştur. Bu çalışmalar çevrim içi kumar bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu gündeme getirmektedir.

Duygu düzenleme yetersizliğiyle ilgili olan bağımlılık, Flores'e (2004) göre bir bağlanım bozukluğudur (Sümer ve ark., 2015). Kişinin bağımlılığa direnebilmesi için yani duygularını ve kendisini kontrol edebilmesi için bebeklik çağında güvenli bağlanma gerçekleştirmesi gerekmektedir. Güvenli bağlanma sayesinde birey güçlendirilmiş duygu düzenleme stratejilerine sahip olacaktır. Bağlanma ve bağımlılık arasındaki ilişkide en temel düzenleyici işlevsel olmayan duygu düzenleme stratejileridir (Flores, 2004). Bu bakımdan bağımlılıkla ilişki olabilecek bağlanma stillerine değinmek, durumun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Bağlanma kuramı John Bowlby tarafından geliştirilen hayatta kalmak için işlevsel olan ve aynı zamanda insan ilişkilerinde derin duygusal bağın yaşam boyu etkisini açıklayan bir kuramdır (Bowlby, 1973). Bu kurama göre bebeklik çağında bakım verenle kurulan ilişkinin kalitesi, bireylerin duygu düzenleme becerilerini, yakın ilişkilerdeki beklentilerini ve kişinin davranışlarını etkilemekte olduğundan önem arz etmektedir. Bu kuram aynı zamanda, bebeklik çağında yaşanan her türlü deneyimin ileriki yıllarda yaşanan kaygı, öfke, depresyon kendini ve duygularını kontrol etme kapasitesiyle ilişkili olduğunu savunmaktadır (Sümer ve ark., 2015).

Bakım verenle işlevsel yakınlık kurulduğu takdirde başarılı duygu düzenleme stratejileri kazanılmakta, işlevsel yakınlık kurulmadığında ise ikincil stratejiler (aşırılaştırma ve savunucu stratejiler) olan güvensiz duygu düzenleme stratejileri kazanılmaktadır. Güvensiz stratejiler stresle baş etmede kullanılırken bağımlılığa yatkınlık oluşturabilmektedirler (Sümer ve ark., 2015).

Kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler aşırılaştırma stratejisine başvurup yakınlık arayışını algılamayarak duygu düzenlemede yetersizlik yaşamaktadırlar. Kaçınan bağlanma stiline sahip bireyler ise bir diğer ikincil strateji olan savunucu stratejiye başvurup yakınlık aramayı reddederek duygu düzenlemede yetersizlik yaşamaktadırlar (Sümer ve ark., 2015). Böylelikle kaygılı ve kaçınan bağlanma stillerine sahip bireyler bağımlılığa daha yatkın hale gelebilmektedirler (Flores, 2004). Güvenli bağlanma stili işlevsel duygu düzenleme stratejileri kullanımı sebebiyle bağımlılığa karşı koruyucu bir rol üstlenmektedir (Cooper ve ark., 1998). Buradan yola çıkarak bağlanma ve bağımlılık arasındaki güçlü ilişki ortaya çıkmaktadır. Bağımlılıklar güvenli bağlanma stiline sağladığı duygu düzenleme stratejilerinin yerini alan alternatif stratejiler halini alabilmektedir (Çevik, 2023).

Teknoloji bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiye bakıldığında; internet bağımlılığının güvenli bağlanma stiliyle negatif, kararsız ve kaçınan bağlanma stilleriyle pozitif bir ilişkisi olduğu saptanmıştır (Khoroshahi ve Abed, 2011). Başka bir çalışmaya bakıldığında ise sosyal medya bağımlılık düzeyi ile kaçınan bağlanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır (Zaimoğlu, 2019). Çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise pek çok mevcut araştırmaya rastlanmasa da Kaya ve Deveci (2021) tarafından yürütülen araştırmaya göre ebeveyn reddinin ve güvensiz bağlanmanın çevrim içi kumar için risk oluşturulduğu öne sürülmüştür.

Araştırma bulguları dikkate alındığında teknoloji bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak internet bağımlılığının bir alt türü olan çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Bu amaçla çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin Türkiye bağlamında incelenmiştir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Çevrim içi kumar bağımlılığı sosyo-demografik değişkenlere (cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi, ebeveynde kumar oynama) göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2. Çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
3. Sosyo-demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir düzeyi, ebeveynde kumar oynama) ve bağlanma stilleri, çevrim içi kumar bağımlılığını yordamakta mıdır?

YÖNTEM

Örnekleme

Bu araştırmanın verileri 2024'te 18 yaş ve üstü Türkiye'de yaşayan katılımcılardan oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme ulaşmak için amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmış olup verilere çevrim içi şekilde ulaşılmıştır. Toplamda 307 katılımcının verisi çalışmamıza alınmıştır. Katılımcıların 201'i (%65,5) kadın, 103'ü (%33,6) erkek ve 3'ü ise (%1) diğer

kategorisindedir. Katılımcıların yaş aralığı 18-53 arası olup yaş ortalaması ise 25,06'dır. Katılımcıların 265'i (%86,3) evli ve 42'si (%13,7) bekârdır. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında; 1'i (%0,3) ilkokul, 7'si (%2,3) ortaokul, 122'si (%39,7) lise ve 177'si (%57,7) üniversite mezunudur. Katılımcıların 37'si (%12,1) çok düşük, 55'i (%17,9) düşük, 198'i (%64,5) orta, 12'si (%3,9) yüksek ve 5'i (%1,6) çok yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahiptir. Katılımcıların 23'ünde (%7,5) ebeveynde kumar davranışı bulunmakta, 284'ünde (%92,5) ise ebeveynde kumar davranışı bulunmamaktadır.

Ölçme Araçları

Sosyo-demografik Bilgi Formu: Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine yönelik veriler elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu formda; katılımcıların cinsiyeti, yaş grubu, eğitim durumu, medeni durumu, gelir düzeyi ve ebeveyninde kumar davranışı durumuyla ilgili sorular yer almaktadır.

İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği (İKBÖ): Karaibrahimoğlu ve arkadaşları (2021) tarafından bireylerin çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur. İnternet Kumar Bağımlılığı Ölçeği 21 maddeden, 3 alt boyuttan oluşan ve 5'li Likert tipli (1:Hiçbir zaman, 5:Her zaman) bir ölçektir. Ölçeğin alt boyutlarının isimleri Motivasyon, Bağımlılık ve Olumsuz Psikoloji'dir. Her bir alt boyuttan ya da ölçeğin tümünden alınan puanların artması katılımcıların bağımlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kesme değeri 27 olarak bulunmuştur. 27 puan üzerinde alınan puan çevrim içi kumar bağımlılığını işaret etmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .920 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık düzeyi ise mükemmel ($\alpha = .95$) bulunmuştur.

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği: Erzen (2016) tarafından bireylerin bağlanma stillerini ölçmek için geliştirilmiştir. Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği 18 maddeden, 3 alt boyuttan oluşan 5'li Likert tipli (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) ölçekle hazırlanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının isimleri Güvenli Bağlanma, Kaçınan Bağlanma ve Kaygılı-Kararsız Bağlanma'dır. Boyutlardan ikisi (Kaçınan ve Kaygılı-Kararsız) olumsuz ve biri (Güvenli) olumludur. Bireyin sahip olduğu en yüksek bağlanma stili puanı, bireyin bağlanma stili kabul edilir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri ayrı ayrı hesaplanmıştır. "Kaçınan Bağlanma Stili" alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .800, "Güvenli Bağlanma Stili" alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .690 ve "Kaygılı-Kararsız Bağlanma Stili" alt boyutunun Cronbach Alpha değeri .710 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise "Kaçınan Bağlanma Stili" alt boyutunun iç tutarlılık düzeyi ($\alpha = .823$) ve "Kaygılı-Kararsız Bağlanma Stili" alt boyutunun iç tutarlılık düzeyi ($\alpha = .827$) oldukça güçlü bulunmuştur. "Güvenli Bağlanma Stili" alt boyutunun tutarlılık düzeyi ise kabul edilebilir ($\alpha = .604$) olarak bulunmuştur.

Süreç ve Analiz

Araştırma soruları, araştırmanın amacı ve onam formu Google Form ortamına aktarıldıktan sonra farklı şehirlerde yaşayan katılımcılara ulaştırılmıştır. Gönüllü olarak katılmak isteyen 18 yaş ve üstü katılımcıların ve kontrol sorularını doğru işaretleyenlerin verileri analize dâhil edilmiştir.

Araştırmada verilerin normal dağılımı için basıklık ve çarpıklık değerleri esas alınmıştır. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin -+3 arasında olduğu değişkenlerin normal dağıldığı kabul edilmiştir (Kim, 2013; Kline, 2011). Bu değerler göz önüne alındığında çevrim içi kumar bağımlılığı, motivasyon ve olumsuz psikoloji alt boyutları, kaygılı bağlanma ve kaçınan

bağlanma alt boyutlarının normal dağılım sağladığı; güvenli bağlanma alt boyutu ve bağımlılık alt boyutunun normal dağılım sağlamadığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın farklılık sorusu için normal dağılım sağlayan değişkenler için Bağımsız Gruplar T-testi uygulanmış iken normal dağılım sağlanmayan değişkenler için Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. İlişki sorusu için normal dağılım sağlanmadığından Spearman Brown Sıra Farkları Korelasyon Katsayısı tekniği kullanılmıştır. Çeşitli değişkenlerin birbirini yordayıp yordamadıklarını ölçmek için çevrim içi kumar bağımlılığı ölçeğinde 27 kesme puanı temel alınarak İkili Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin cinsiyete göre nasıl değiştiğini tespit etmek için Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır (Tablo 1).

Tablo1. Çevrim içi Kumar Bağımlılığı Düzeyinin Cinsiyete Göre Mann-Whitney U Testi Sonuçları

	Cinsiyet	N	Mean Rank	Sum of Ranks	U	Z	P
Çevrim içi Kumar Bağımlılığı Düzeyi	Kadın	201	142,05	28551,5	8250,50	-3,016	.003
	Erkek	103	172,05	17808,5			

Tablo 1 incelendiği üzere kadın ve erkek katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ($Z=-3,016$; $p<.05$). Bu farklılığın erkeklerin lehine olduğu görülmektedir. Yani erkeklerin çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri kadınların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyinden daha yüksektir.

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin ebeveynde kumar davranışına göre nasıl değiştiğini tespit etmek için Bağımsız Gruplar T-testi uygulanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyinin ebeveynde kumar davranışı durumuna göre T-testi sonuçları

	Ebeveynde Kumar Davranışı	N	\bar{x}	SS	t	sd	p	d
Çevrim içi Kumar Bağımlılığı Ortalama	Evet	23	1,75	,205	7,78	23,487	.000	1,63
	Hayır	284	1,41	,131				

Tablo 2 incelendiği üzere ebeveynde kumar davranışı bulunan ve bulunmayan katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür ($t_{(23,48)} = 7,78; p < .05$). Sonuç olarak bu farklılık ebeveyninde kumar davranışı bulunan katılımcıların lehine anlamlı bir farklılaşmadır. Aynı zamanda etki büyüklüğüne bakıldığında ebeveynde kumar davranışının bulunması çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyine etkisi oldukça yüksek düzeyde olduğu görülmektedir ($d=1,63$).

Katılımcıların bağlanma stilleri ve çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Spearman Brown korelasyon analizi kullanılmıştır. Tüm değişkenler Tablo 3'te gösterilmiştir.

Tablo 3. Çevrim içi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki Spearman Brown Korelasyon Testi Sonuçları

Ölçekler	X	SS	1	2	3	4	4.1.	4.2.	4.3.
1.G. Bağ.	18,25	3,03	1						
2.Kay. Bağ.	17,33	5,06	-,169**	1					
3.Kaç. Bağ.	16,27	515	,145**	,403**	1				
4.ÇKB	1,44	,164	-,052	,313**	,219**	1			
4.1.Motivasyon	1,08	,166	-,029	,203**	,218**	,722**	1		
4.2.Bağımlılık	,850	,171	-,100*	,222**	,247**	,677**	,715**	1	
4.3.Ol. Psik.	8,98	5,18	-,093	,324**	,182**	,900**	,421**	,504**	1

** $p < .01$ * $p < .05$. G. Bağ: Güvenli Bağlanma; Kay. Bağ.: Kaygılı Bağlanma; Kaç. Bağ.: Kaçınan Bağlanma; ÇKB: Çevrim içi Kumar Bağımlılığı; Ol. Psik.: Olumsuz Psikoloji

Tablo 3. incelendiği üzere güvenli bağlanma stili hariç diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki vardır. Çevrim içi kumar bağımlılığı ve kaygılı bağlanma stili arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, çevrim içi kumar bağımlılığı ve kaçınan bağlanma stili arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Motivasyon ve bağımlılık alt boyutları ile kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki, olumsuz psikoloji alt boyutu ve kaygılı bağlanma stili arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Olumsuz psikoloji ve kaçınan bağlanma stili arasında ise pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağımlılık alt boyutu arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki, çevrim içi kumar bağımlılığı ile motivasyon ve olumsuz psikoloji alt boyutları arasında ise pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bağımlılık ve motivasyon alt boyutları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, olumsuz psikoloji ile motivasyon ve bağımlılık alt boyutları arasında ise pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Katılımcıların, sosyo-demografik değişkenlerinin (yaş, cinsiyet ve ebeveynde kumar davranışı) ve bağlanma stillerinin çevrim içi kumar bağımlılığını ne düzeyde yordadığını anlamak için İkili Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bu analizin uygulanabilmesi için sürekli değişken olan çevrim içi kumar bağımlılığı; 0-27 puan aralığı bağımlı olmayan 27-105 puan aralığı bağımlı olan olarak kategorik bir değişkene dönüştürülmüştür. Aynı zamanda

cinsiyet değişkeni de dummy değişkenine çevrilerek kadın ve diğer kategorisi 0 erkek kategorisi 1 olarak dönüştürülmüştür. Analizin tabloları (Tablo 4 ve Tablo 5) aşağıda verilmiştir.

Tablo 4. İkili Lojistik Regresyon Analizi Sınıflandırma Tablosu

	Tahmin		Edilen	
	Gözlenen	Bağımlı olmayan	Bağımlı Olan	Doğru Sınıflandırma Yüzdesi
Adım 1	Bağımlı olmayan	173	18	90,6
	Bağımlı Olan	66	50	43,1
Genel Doğru Sınıflandırma		Yüzdesi		72,6

Tablo 5. İkili Lojistik Regresyon Modelindeki Değişkenler ve Katsayıları

	β	S.H.	Wald	sd	p	Exp(β)
Yaş	-,004	,023	,024	1	,878	,996
Cinsiyet	,906	,277	10,703	1	,001	2,474
Ebv. Kum	2,482	,670	13,736	1	,000	11,964
Güv. Bağ.	,020	,047	,171	1	,679	1,020
Kay. Bağ.	,129	,030	18,257	1	,000	1,137
Kaç. Bağ	,004	,029	,022	1	,882	1,004
Sabit	-3,618	1,294	7,824	1	,005	,027

Ebv. Kumar: Ebeveynde Kumar; Güv. Bağ.: Güvenli Bağlanma; Kay. Bağ.: Kaygılı Bağlanma; Kaç. Bağ.: Kaçınan Bağlanma

Tablo 4. ve Tablo 5. incelendiği üzere katılımcıların çevrim içi kumar bağımlısı olma ihtimalleri üzerinde etkileri olduğu düşünülen yaş, cinsiyet, ebeveynde kumar davranışı, güvenli, kaygılı ve kaçınan bağlanma stili düzeylerinin, bu ihtimal üzerindeki etkilerini incelemek için yapılan İkili Lojistik Regresyon analizinde ortaya çıkan regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıdır ($X^2_{(6)}=60,845$, $p<.05$). Model Nagelkerke R^2 katsayısı ile bağımlı olma üzerindeki değişimin %24'ünü açıklaması, genel olarak katılımcıların %72,6'sını doğru olarak kategorilere sınıflandırmıştır. Duyarlılık %43,1, belirleyicilik %90,6, pozitif tahmin değeri %73,5 ve negatif tahmin değeri de %72,3'tür. Bağımsız değişkenlerden; kaygılı bağlanma stili ($p<.05$),

ebeveynde kumar davranışı ($p<.05$) ve cinsiyet ($p<.05$) anlamlı yordayıcılardır. Kaygılı bağlanma düzeyindeki artış, ebeveynde kumar davranışının bulunması ve cinsiyetin erkek olması bağımlı olma düzeyini artırır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin cinsiyete göre nasıl değiştiğini tespit etmek amacıyla Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre erkek katılımcıların lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Yani erkeklerin çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri kadınların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinden daha yüksektir. Çevrim içi kumar bağımlılığının ele alındığı çalışmalarda (Gainsbury, 2015; Griffiths ve ark., 2009; Wood ve Williams, 2011) bu araştırmanın sonucuyla benzer olarak erkeklerin lehine anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. Bu çalışmalar araştırmamızın bulgularıyla örtüşmektedir. McCormack ve Griffiths'in (2012) yaptığı çalışmada bunun nedeninin kadınların ve erkeklerin çevrim içi kumar oynamalarındaki motivasyonlarının farklılaşmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Erkeklerin çevrim içi kumar oynama motivasyonları heyecan aramakken kadınların motivasyonu ise olumsuz ruh halini düzenleme isteğidir.

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin ebeveynde kumar davranışına göre nasıl değiştiğini tespit etmek amacıyla yapılan Bağımsız Gruplar T-testi sonucunda ebeveynde kumar davranışı bulunan katılımcıların lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Yani ebeveyninde kumar davranışı bulunan katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri ebeveyninde kumar davranışı bulunmayan katılımcılara göre daha yüksektir. Ebeveynde kumar davranışının bulunması çevrim içi kumar bağımlılığına etkisi oldukça yüksektir. Black ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada 1.derece yakın akrabalarda kumar davranışının bulunması çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyini etkilemektedir.

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stili düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için Spearman Brown Korelasyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri ve kaygılı bağlanma düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde, çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri ve kaçınan bağlanma düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Katılımcıların olumsuz psikoloji düzeyleri ve kaygılı bağlanma düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde, olumsuz psikoloji düzeyleri ve kaçınan bağlanma düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde, motivasyon ve bağımlılık düzeyleri ile kaçınan ve kaygılı bağlanma düzeyleri arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yani katılımcıların kaygılı ve kaçınan bağlanma düzeyleri arttıkça çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin de arttığı veya biri azaldıkça diğersinin de azalacağı söylenebilir. Ancak katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyleri ve güvenli bağlanma düzeyleri arasında bir ilişki tespit edilmemiştir.

Kaya ve Deveci'nin (2021) yaptığı araştırmaya göre kaygılı ve kaçınan bağlanma düzeyi ve çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyi arasında yüksek düzeyde pozitif yönde, güvenli bağlanma düzeyi ve çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyi arasında düşük düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Bu çalışma araştırmamızın bulgularıyla örtüşür niteliktedir.

Katılımcıların çevrim içi kumar bağımlılığı düzeylerinin; yaş, cinsiyet ve ebeveynde kumar davranışı değişkenleri ile güvenli, kaygılı ve kaçınan bağlanma stilleri tarafında ne düzeyde yordandığını anlamak için uygulanan model istatistiksel olarak anlamlıdır. Bağımsız değişkenlerde kaygılı bağlanma stili, ebeveynde kumar davranışı ve cinsiyet çevrim içi kumar bağımlılığının anlamlı yordayıcılarıdır. Yani kaygılı bağlanma düzeyindeki artış, ebeveynde kumar davranışının bulunması ve cinsiyetin erkek olması bağımlı olma düzeyini artırmaktadır. Cinsiyetin erkek olmasının çevrim içi kumar bağımlılığını yordamasına ilişkin olarak, erkeklerin motivasyonun kadınlardan farklı olması belirtilebilir. Kadınların motivasyonu olumsuz duygu durumundan kurtulmak iken erkeklerin motivasyonu heyecan aramaktır (McCormack ve Griffiths, 2012). Ebeveynde kumar davranışının yordayıcı olması ise bağımlılığın sosyal öğrenme modeli ile uyumaktadır (DiClemente, 2016). Aynı zamanda Black ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada 1.derece yakın akrabalarda kumar davranışının bulunması çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyini etkilediğine dair bir bulgu mevcuttur. Kaya ve Devci'nin (2021) yaptığı çalışmaya göre de kaygılı bağlanma düzeyindeki artış çevrim içi kumar bağımlılığı düzeyinde ki artışı pozitif yönde etkilemektedir. Bu bulgumuzda alan yazınla örtüşür niteliktedir.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma 18 yaş ve üstü, 307 kişilik bir katılımcı grubuyla yapılmıştır. Araştırmanın evreni ergen bireylerde dâhil edilip genişletilerek 13 yaş ve üstüne uygulanması önerilebilir. Çalışma nicel bir yöntemle yapılmıştır, nitel ve ya karma araştırma yöntemi kullanılarak daha derinlemesine bilgilere ulaşılabilir. Araştırma sorularına ne kadar süredir çevrim içi kumar oynadığı, hangi türleri ve siteleri tercih ettikleri ve ilk ne zaman başladıklarına dair sorular eklenerek çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri hakkında daha detaylı bir araştırma yapılabilir.

Sonuç olarak, bu çalışmada çevrim içi kumar bağımlılığı ve bağlanma stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen bulgular alan yazındaki diğer çalışmalarla örtüşür niteliktedir. Cinsiyetin erkek olması, ebeveynde kumar davranışının bulunması ve kaygılı bağlanma stilinin çevrim içi kumar bağımlılığını anlamlı bir şekilde yordamasından yola çıkarak, ebeveynlere bebeklik çağında kurulan bağın yetişkinlik döneminde de önemli olabileceği hakkında bilgi verilerek çevrim içi kumar davranışının önüne geçilebilir.

KAYNAKÇA

Alaca, B. (2008). Ülkemizde bilişim suçları ve internetin suça etkisi (Antropolijik ve hukuki boyutları ile). [Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. [Tez No: 218246].

Black, D. W., Arndt, S., Coryell, W. H. Argo, T., Farbush, K. T., Shaw, M. C., Perry, P. & Allen, J. (2007). Bupropion in the treatment of pathological gambling: a randomized, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose study. *J. Clin. Psychopharmacol*, 27, 143-150

Bowlby, J. (2013). *Bağlanma*. (T.V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık.

Cooper M.L., Shaver, P.R. & Collins, N.L. (1998). Attachment styles, emotion regulation and adjustment in adolescence. *J Per Soc Psychol*, 74(1), 1388-1397.

Çevik, F. (2023). 14-18 yaş arasındaki bireylerin aile içi ilişkilerinin davranışsal bağımlılıklarına etkisi. [Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. [Tez No:811010].

DiClemente, C.C. (2016). *Bağımlılık ve değişim: bağımlılık nasıl gelişir ve bağımlı insan nasıl iyileşir?* (E. Yıldırım ve H.U. Kural, Çev.). Nobel Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 2003).

Ertunc, Z.A. (2023). Davranışsal bağımlılıklar ile ilişkili değişkenlerin kişi-duygu-biliş-yürütücü işlev etkileşim modeli çerçevesinde incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. [Tez No: 827371].

Erzen, E. (2016). Three attachment style scale. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 1-21.

Flores, P.J. (2004). Addiction as an attachment disorder. Jason Aronson.

Gainsbury, S.M., Russel, A., Wood, R., Hing, N. & Blaszczynski, A. (2014). How risky is internet gambling? A comparison of subgroups of internet gamblers based on problem gambling status. *New Media & Society*.

Gainsbury, S.M. (2015). Online gambling addiction: the relationship between internet gambling and disordered gambling. *Technology and Addiction*, 2, 185-193.

Griffiths, M.D., Wardle, H., Orford, J., Sproston, K. & Erens, B. (2009). Sociodemographic correlates of internet gambling: Findings from the 2007 British gambling prevalence survey. *Cyberpsychology & Behavior*, 12(2), 199-202.

Karabrahimoğlu, A., Kişioğlu, A.N., Çoban, B., Yıldırım, A. & Yılmaz, S.D. (2021). Validity and reliability study of online gambling addiction scale (OGAS). *Addiction: The Turkish Journal on Addictions*, 8(3), 186-193.

Khosrashahi, J.B. & Abad, J.H.N. (2011). The relationships of attachment styles, coping strategies and mental health to internet addiction. *Journal of Developmental Psychology*, 8(30), 177-188.

Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. *Restorative Dentistry & Endodontics*, 38(1), 52-54.

Kline, R. B. (2011). *Principles and practice of structural equation modeling*. The Guilford Press.

McCormack, A. & Griffiths, M.D. (2012). Motivating and inhibiting factors in online gambling behaviour: a grounded theory study. *Int J Ment Health Addiction*, 10(1), 39-53.

Ögel, K. (Ed.). (2018). *101 soruda bağımlılık*, Yeşilay Yayınları.

Sümer, N. Oruçular, Y. ve Çapar, T. (2015). Bağlanma ve bağımlılık: kuramsal çerçeve ve derleme çalışması. *Bağımlılık Dergisi*, 16(4), 192-209.

Wood, R. T. & Williams, R. J. (2011). A comparative profile of the Internet gambler: Demographic characteristics, game-play patterns and problem gambling status. *New Media and Society*, 13(7), 1123-1141.

Yavuz, O. (2020). *İnternette kumar bağımlılığı*. ReasrchGate. https://www.researchgate.net/publication/348077152_Internette_Kumar_Bagimliliği.